

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA "HISSIYOT" MA'NOSIGA EGA LEKSIK BIRLIKLARNING SEMANTIK XUSUSIYATLARI HAMDA O'ZARO TARJIMASI

Raxmatova Shaxrizoda Ramiz qizi

O'zDJTU, tadqiqotchi

Ilmiy rahbar: Yusupova Nafisa Karimullayevna

O'zDJTU

Annotatsiya: Ushbu maqolamda ingliz va o'zbek tillarida emotsional holatni ifodalovchi leksik birliklarning (so'z, morfema, frazeologizm, gap) ma'no tomonini ya'ni bu so'zlar nimani anglatishi, qachon va qayerda qo'llash kerakligini ochib, bu so'zlarning lingvokulturologiyasini qiyosiy ravishda tahlil qilinadi. Shu bilan birga emotsional leksikaning tarjimasida yuzaga keladigan o'rindoshlik ya'ni ekvivalentlik muammolar va ularni qay yo'sinda hal etish usullari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: emotsional leksika, semantika, lingvokulturalogiya, ekvivalentlik, frazeologizm, morfema, konnotatsiya, denotatsiya

Abstract: This article reveals the semantic side of lexical units (words, morphemes, phraseological units, sentences) expressing emotional states in English and Uzbek, i.e., what these words mean, when and where they should be used, and comparatively analyzes the linguoculturology of these words. At the same time, the problems of equivalence that arise in the translation of emotional vocabulary and how to solve them are considered.

Keywords: emotional vocabulary, semantics, linguoculturology, equivalence, phraseology, morpheme, connotation, denotation

Аннотация: В данной статье раскрывается смысловая сторона лексических единиц (слово, морфема, фразеологизм, предложение), выражающих эмоциональное состояние в английском и узбекском языках, то есть что означают эти слова, когда и где их следует использовать, и проводится сравнительный анализ лингвокультурологии этих слов. В то же время рассматриваются проблемы эквивалентности, возникающие при переводе эмоциональной лексики, и способы их решения.

Ключевые слова: эмоциональная лексика, семантика, лингвокультурология, эквивалентность, фразеологизм, морфема, коннотация, денотация

Bugungi kunda zamonaviy tilshunoslikda insonning hissiy holatini ifodalovchi til birliklarini o'rganish muhim bir ilmiy yo'nalish hisoblanadi. Hissizotlar (emotsiyalar) nutqning pragmatik (nutq jarayonida til belgilarining (so'zlar, iboralar) qanday ishlatilishini) va semantik (bu til birliklarining **ichki mazmunini** belgilaydigan komponentlar yig'indisi) qatlamlarda muhim o'rin tutadi. Bular orqali biz so'zlovchining shaxsiy munosabat, baholash darajasi va muloqot maqsadi namoyon bo'ladi.

Bilamizki bu ikki til ya'ni, ingliz va o'zbek tillari turli ikki xil oilaga mansub, biri german bo'lsa, ikkinchisi turkiy tillardir. Bularning emotsional leksikasi umumlashgan tajribalarga asoslangan holda vujudga kelgan. Shunday bo'lsa ham har bir til o'ziga xos lingvokulturologik sifatlarga egadir.

1. Hissiy so'z birlikning semantik tabiati

Emotsional leksika insonning ichki kechinmalari, his tuyg'ulari, affektiv holat hamda baholash munosabatini ifodalovchi leksikalardan tashkil topgan. Ushbu birliklar ikki asosiy semantic birlikdan tashkil topgan:

Denotativ component obyektiv mamunni bildiradi, masalan fear-qo'rquv

Konnotativ component esa subyektiv-hissiy munosabat va baholashni bildiradi, masalan, panic-vahima ya'ni bu bo'yoqdorlik, yuqori intensivlik bilan ko'rsatiladi. Shu bilan birga hissiy leksika intensivlik darajasi, baholovchilik va ekspressivlik kabi semantik ma'nolar bilan tavsiflanadi.

2. Ingliz tilida emotsional leksikaning tarkibiy-sematik xususiyatlari

Ingliz tilida emotsional ma'no ko'pincha ixcham va standart leksik birliklar orqali ko'rsatiladi. Bu birliklar asosan quyidagi guruhlariga ajratiladi:

Nominal birliklar (otlar): joy, anger, sadness

Atributiv birliklar (sifatlar): happy, depressed, anxious

Verbal birliklar (fe'llar): to love, to hate; to fear

Ingliz tilining yana bir muhim jihati shundaki idomalar, frazeologizm orqali hissiy ma'noni kuchaytirib ko'rsatishidir. Masalan,

To feel blue ya'ni o'ta tushkun kayfiyatda bo'lish

To be on cloud ya'ni nihoyatda baxtli bo'lish osmonlarda uchib yurish degandek

Bu kabi birliklar ko'pincha tog'ridan tog'ri emas balki ekvivalentlik asosida tarjima qilinadi

3. O'zbek tilida hissiy so's birliklarining lingvokulturologik xususiyatlari

O'zbek tilida ham emotsional leksika yuqori darajada obrazlilik va ta'sirchanlik bilan ifodalanadi. Ayniqsa frazeologik birliklar orqali chuqur ifodalanishiga guvoh bolishimiz mumkin:

Yuragi siqildi tashvis yoki qayg'u

Ko'ngli tog'dek kotarildi juda xursand bolgani

Ichi ezildi kuchli iztirob

Ushbu holatlar o'zbek tilining milliy tafakkuriga va yondashuviga asoslanganini korishimiz mumkin

4. Qiyosiy-ma'noviy tahlil

Qiyosiy tahlil natijasiga nazar tashlaydigan bo'lsak:

O'xshashliklar:

Metaforik ifodaning qo'llanilishi

Subyektiv va obyektiv qatlamning mavjudligi

Hissiy leksika frazeologizm bilan ifodalanishi

Farqlar:

Ingliz tilida leksik ifodalar standartlashgan va qisqa holda beriladi

O'zbek tilida esa emotsionallik ko'proq ifodaviylik obrazlilik tasirchanlik kuchli

Frazeologik birliklar o'zbek tilida semantikani ko'proq ozida mujassamlashtirgan

5. tarjima muammolari va ekvivalentlik

Hissiy so'z birlikni tarjima qilishda asosiy muammolardan biri bu to'liq holda semantic ekvivalent ya'ni bir so'z orniga boshqasini qoysa boldigan leksik birlikning yo'qliigi

Masalan, I feel blue bu so'zma so'z so'z tarjima qilinganda umuman boshqacha shu sababli odatda mazmuniz tahminiy tarjima qilishdan foydalaniladi

Xulosa qilib aytganda, ushbu tadqiqot shuni ko'rsatadiki ingliz va o'zbek tillarida hissiy birlik umumiy ma'no tarkibiy qismga ega.

Tarjima jarayonida esa semantic moslik va shu bilan bir qatorda pragmatic va madaniy omillarni hisobga olish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Crystal, D. (2003). The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge University Press.
2. Leech, G. (1981). Semantics: The Study of Meaning. Penguin Books.
3. Nida, E. A. (1964). Toward a Science of Translating. Brill.
4. Lyons, J. (1977). Semantics. Cambridge University Press.
5. Wierzbicka, A. (1999). Emotions Across Languages and Cultures. Cambridge University Press.
6. Rahmatullayev, Sh. (2006). O'zbek tilining izohli lug'ati. Toshkent.
7. Yuldashev, B. (2010). Hozirgi o'zbek tilida leksikologiya. Toshkent.
8. Komilov, N. (2012). Tarjima nazariyasi asoslari. Toshkent.
9. Allan, K., & Burridge, K. (2006). Forbidden Words: Taboo and the Censoring of Language. Cambridge University Press.